

Project vernieuwing open access monitoring

Rapportage fase 1 - peer-reviewed artikelen

27 maart 2025 - versie 1.0, vastgesteld door UKB Plenair

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15061685>

UKB-projectteam OA Monitoring:

- *Jeroen Bosman - Universiteit Utrecht* [0000-0001-5796-2727](https://orcid.org/0000-0001-5796-2727)
- *Jorden Esser - TU Delft* [0009-0009-1741-7527](https://orcid.org/0009-0009-1741-7527)
- *Bianca Kramer - Sesame Open Science* [0000-0002-5965-6560](https://orcid.org/0000-0002-5965-6560)
- *Thed van Leeuwen - Universiteit Leiden* [0000-0001-7238-6289](https://orcid.org/0000-0001-7238-6289)
- *Petra Otten (projectleider) - Wageningen University & Research* [0009-0000-3769-5238](https://orcid.org/0009-0000-3769-5238)
- *Tessa de Roo - Universiteit Leiden* [0000-0003-4250-2001](https://orcid.org/0000-0003-4250-2001)

Dit project is uitgevoerd in opdracht van UKB - Universiteitsbibliotheken en Nationale Bibliotheek

Auteursbijdragen

De auteurs hebben onderstaande bijdragen geleverd volgens de CRediT contributorship roles taxonomy:

- Jeroen Bosman : conceptualisatie, schrijven-eerste versie, schrijven-review en bewerking
- Jordan Esser: conceptualisatie, methodologie, schrijven-eerste versie, schrijven-review en bewerking
- Bianca Kramer: conceptualisatie, data curatie, formele analyse, onderzoek, methodologie, middelen, software, validatie, schrijven-eerste versie, schrijven-review en bewerking
- Thed van Leeuwen: conceptualisatie, schrijven-review en bewerking
- Petra Otten (projectleider): projectadministratie, schrijven-eerste versie, supervisie
- Tessa de Roo: schrijven-review en bewerking

Naast de auteurs hebben voormalige leden van het projectteam onderstaande bijdragen geleverd in de beginfase van het project:

- Kristina Hettne: conceptualisatie, methodologie
- Just de Leeuwe: conceptualisatie
- Jeroen Sondervan: conceptualisatie

Managementsamenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste fase zoals benoemd in [‘Adviesrapport vernieuwing open access monitoring per 2022’](#): het maken van een meer uitgebreide OA-rapportage van de peer reviewed artikelen van de Nederlandse universiteiten.

Ten behoeve van dit project heeft het projectteam de CRIS-output over 2023 opgevraagd van de Nederlandse universiteiten. Het doel van deze fase was niet alleen het opleveren van een meer uitgebreide OA-rapportage, maar ook het ontwikkelen van een herhaalbare en open workflow voor het centraal verzamelen, verrijken en aggregeren van deze gegevens.

De uitgangspunten bij het opzetten van deze workflow was dat deze transparant en reproduceerbaar moest zijn, gebruikmakend van open data en met code en data die geheel open gedeeld kunnen worden. Daarmee is het mogelijk om de analyses opnieuw uit te voeren en zo mogelijk ook aan te passen aan toekomstige wensen.

De workflow die ontwikkeld is, maakt gebruik van een *data warehouse* waarin zowel de aangeleverde data wordt opgeslagen als snapshots van Crossref, Unpaywall en OpenAlex. De workflow bestaat uit de volgende stappen:

1. Importeren van de aangeleverde CRIS-data van de universiteiten;
2. Opschonen van deze data (o.a. ontdebellen);
3. Verrijken van de CRIS-data met informatie uit open databronnen;
4. Toevoegen van de OA-classificatie en aanvullende OA-informatie;
5. Aggregatie van de OA informatie op instellingsniveau en UKB-niveau;
6. Uitvoer en rapportage, zowel op recordniveau, instellingsniveau als op UKB-niveau.

De aangeleverde data van de universiteiten verschilde in volledigheid en week in een aantal gevallen af van wat het projectteam gevraagd had. Omdat we voor de analyse en rapportage alleen een subset van de data nodig hadden (de publicaties met KUOZ-type A die een DOI hadden) leverde dit geen grote problemen op. We hebben de instellingen ook gevraagd om, indien aanwezig, informatie over funding en over corresponding authors mee te leveren. De dekking van deze aanvullende informatie laat grote verschillen zien tussen instellingen, wat kan duiden op daadwerkelijke verschillen tussen instellingen, of verschillen in vastlegging van deze informatie in het CRIS.

In totaal zijn 50.115 unieke DOIs meegenomen in de analyse (dat is inclusief publicaties van de Universiteit van Humanistiek). Hiervan kon van 49.815 publicaties de OA-status vastgesteld worden. Op basis van onze methode is het OA percentage over 2023 van de 14

UKB-universiteiten (dus exclusief de Universiteit van Humanistiek) 83,9%. In lijn met de landelijke OA-rapportage gaat het dan om gold OA (inclusief diamond OA), hybrid OA en accepted/published versies in repositories. Het verschil met het 'officiële' cijfer van de landelijke OA monitoring kan onder meer verklaard worden door:

- Verschil in definities voor *green OA*: in de landelijke OA monitor kunnen hier nog preprints meegeteld zijn, terwijl we voor ons project voor *green* alleen *accepted/published* versies hebben meegeteld.
- We hebben de OA status vastgesteld op basis van externe, open bronnen. Binnen instellingen is soms informatie beschikbaar waarmee zij 'handmatig' een deel van de artikelen zonder DOI ook een OA-status hebben kunnen geven. Deze informatie is niet meegenomen bij de monitoring binnen ons project, vanwege de uitgangspunten van reproduceerbaarheid en open kunnen delen.
- De OA-aanduiding binnen externe bronnen als Unpaywall en OpenAlex kan door de tijd heen veranderen, dus afhankelijk van het moment van de snapshot van Unpaywall kan er een andere OA status te zien zijn.
- Bij de bestaande decentrale methode worden de percentages van de afzonderlijke universiteiten gemiddeld, in ons project wordt het berekend over alle publicaties in de geleverde data, waarbij elke publicatie één keer wordt meegeteld.

De verrijkte data van iedere instelling wordt door het projectteam terug geleverd aan de instellingen. Zij kunnen dit, indien gewenst, zelf nog gebruiken voor aanvullende analyses of rapportages. Ook is de volledige dataset terug te vinden op [Zenodo](#). Hier hebben de betreffende instellingen toestemming voor gegeven.

Behalve cijfers over Open Access types heeft het project ook cijfers opgeleverd voor wat betreft:

- In welke mate artikelen een open licentie hebben en zo ja, welke licentie.
- De timing van het moment van in green open access beschikbaar komen ten opzichte van de publicatiedatum (o.a. door embargo-termijnen).

Als we naar de toekomst kijken, zijn er twee vervolgfases mogelijk:

- Uitbreiden van datamodel en scripts om ook OA monitoring van boeken, boekhoofdstukken en congresmateriaal mogelijk te maken.
- Verbreding naar andere onderzoek uitvoerende organisaties zoals KNAW, NWO-i, hogescholen en niet-academische ziekenhuizen.

Tot slot schetst het projectteam in dit rapport enkele scenario's voor het in beheer nemen van gecentraliseerde OA monitoring voor peer reviewed artikelen.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	1
Inhoudsopgave	2
1 Projectbeschrijving	5
2 Workflow - uitgangspunten en opzet	7
2.1 Uitgangspunten	7
2.1 Opzet	9
3 Resultaten	11
3.1 Beschrijving CRIS data	11
3.1.1 KUOZ type	11
3.1.2 DOIs	11
3.1.3 Universitair medische centra (UMCs)	12
3.1.4 Aantallen publicaties - unieke DOIs	13
3.1.4 Dekking aanvullende informatie	14
3.2 Open access informatie	16
3.2.1 Percentages open access	16
3.2.2 Licenties	18
3.2.3 embargo-termijnen	20
4 Discussie en vervolgstappen	24
4.1 Verschillen met decentrale monitoring	24
4.1.1 Samenstelling dataset	24
4.1.2 Vaststelling open access status	25
4.1.3 Berekening landelijk open access cijfer	26
4.1.4 Case study: TU Delft	26
4.2 Overwegingen rond data delen	28
4.3 Gebruik van de HOOP-classificatie	29
4.4 Permanente belegging van centrale monitoring	30
4.5 Vervolgfases: andere materiaalsoorten en verbreding consortium	31
5 Dataverzameling en datakwaliteit	32
5.1 Dataverzameling	32
5.1.1 Invoer van aangeleverde informatie uit CRIS systemen	32
5.1.2 Bewerking van CRIS data (ontdubbelen, samenvoegen, data cleaning)	34
5.1.3 Verrijking CRIS data met informatie uit open databronnen	35
5.1.4 Open access classificatie	37
5.2 Verkenning datakwaliteit	38
5.2.1 Exportformat	38
5.2.2 Inconsistentie in data formats	39
5.2.3 Issues met datakwaliteit in specifieke velden	39
6. Data en code	40
6.1 Dataset	40
6.2 Documentatie	40
6.3 Code	40
7. Begrippenlijst	41

1 Projectbeschrijving

In 2022 werd het '[Adviesrapport vernieuwing open access monitoring per 2022](#)', geschreven door een UKB-werkgroep, voorgelegd aan UKB-plenair en het SSGP-overleg van UNL en bestuurlijk goedgekeurd. Dit rapport beoogt uitbreiding en herdefinitie van het '[Definition framework monitoring Open Access](#)' uit 2017. Het doel is om de bestaande open access monitor zodanig aan te passen dat de cijfers een beter inzicht geven hoe de ambities voor open access (OA) zich verhouden tot de werkelijkheid. Het rapport bevat een groot aantal aanbevelingen om de OA monitoring te verbreden met andere publicatietypen en de bestaande rapportage fijnmaziger te maken. Daarnaast is een van de doelen om te onderzoeken in hoeverre andere (niet-UNL) Nederlandse kennisinstellingen kunnen aansluiten bij het nieuwe framework.

Het adviesrapport beschrijft drie fasen voor de vernieuwing van het framework:

1. Implementatie van een meer uitgebreide rapportage voor peer-reviewed artikelen binnen UKB-bibliotheken
2. Toevoegen van rapportage over boeken, boekhoofdstukken en congresmateriaal aan de OA monitor
3. Onderzoeken in hoeverre andere Nederlandse onderzoeksinstituten kunnen aansluiten bij de OA monitor.

Het voorliggende rapport doet verslag van fase 1, de implementatie van de meer uitgebreide rapportage voor de peer-reviewed artikelen van de Nederlandse universiteiten. Het resultaat is een volledig uitgewerkte methode (open source en gebaseerd op open bronnen) om de aangeleverde data van de universiteiten te verwerken, inclusief de analyse van deze data en de bijbehorende rapportage. Na het afronden van deze fase en na goedkeuring van de stakeholders is de methode klaar om te worden herhaald met de data over 2024. De rapportage over publicatiedata van 2023 overlapt met de nog bestaande wijze van OA monitoring en biedt daarmee een mogelijkheid voor vergelijking.

Dit rapport beschrijft zowel de methode die gebruikt is (inclusief verantwoording van de daarbij gemaakte keuzes), als de resultaten van data-analyse.

Bij de start van fase 1 van het project was een sleutelrol weggelegd voor vier universiteiten (en de respectievelijke UMCs), binnen het project de 'pilot-universiteiten' genoemd: TU Delft, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens een bijeenkomst in oktober 2023 hebben we aan de CRIS-beheerders van deze universiteiten uitgelegd wat we wilden bereiken en wat we daarvoor van hen nodig hadden met de vraag of zij in staat waren om dit aan te leveren. Zij reageerden hier positief op. Vervolgens heeft het projectteam zo exact mogelijk beschreven welke data we wilden hebben en aan welke voorwaarden dit moest voldoen. Op grond hiervan hebben deze universiteiten hun CRIS-data van artikel publicaties over 2022 aangeleverd. Hun feedback leverde waardevolle informatie op om de instructies over het aanleveren van de data nog wat scherper neer te zetten.

We zijn vervolgens de processen gaan bouwen om de data te verrijken en te aggregeren, om zo te komen tot de gewenste rapportage. De data van de vier pilot universiteiten hebben we gebruikt als testmateriaal.

De volgende stap was het uitnodigen van de CRIS-beheerders van alle universiteiten voor een bijeenkomst om ze bij te praten over ons project, de eerste resultaten te tonen en uit te leggen wat we van hen nodig hadden. Deze vond plaats in mei 2024. Deze CRIS-beheerders gingen vervolgens met onze instructie aan de slag om hun onderzoeksoutput over 2023 aan te leveren volgens het met de pilot-instellingen geteste datamodel. Het verwerken van deze data was een goede testcase voor de ontwikkelde workflow: konden we zonder al te veel handwerk de gevraagde output leveren? Dat ging goed - het resultaat daarvan vindt u in dit rapport.

We beschrijven in deze rapportage achtereenvolgens de opzet en uitwerking van de workflow, de resultaten en de open eigenschappen van gebruikte en opgeleverde data en code. Ook kijken we vooruit naar opties voor permanente belegging van de monitoring en mogelijkheden voor uitvoering van fase 2 en 3.

Het gehele project vond, en vindt plaats in een omgeving waarin bestaande monitoring, verwachtingen van stakeholders en kwaliteit en beschikbaarheid van data voortdurend aan verandering onderhevig zijn. De flexibiliteit die nodig is om daar steeds op in te spelen vraagt om een transparante, open beschikbare en aanpasbare werkwijze, die het projectteam dan ook centraal heeft gesteld in het ontwerp.

Het projectteam:

Projectleider: Petra Otten - Wageningen University & Research

Jeroen Bosman - Universiteit Utrecht

Jorden Esser - TU Delft

Kristina Hettne - Universiteit Leiden (t/m september 2024)

Bianca Kramer - Sesame Open Science

Just de Leeuwe - TU Delft (t/m januari 2024)

Theodorus van Leeuwen - Universiteit Leiden

Tessa de Roo - Universiteit Leiden (vanaf juli 2024)

2 Workflow - uitgangspunten en opzet

Een van de doelen van het project is het opzetten van een geautomatiseerde workflow voor het uitvoeren van centrale OA monitoring van peer-reviewed tijdschrift artikelen, gebruik makend van door instellingen aan te leveren CRIS-data en aangevuld met bibliografische informatie en OA informatie uit uitsluitend *open* databronnen¹.

Op deze manier zijn er geen restricties op het terugleveren van verrijkte data aan instellingen. Er zijn eveneens geen restricties op het publiek beschikbaar maken van een landelijke dataset, eventueel zonder informatie op instellingsniveau. Ook de workflow en bijbehorende code kan open worden gedocumenteerd.

2.1 Uitgangspunten

De uitgangspunten bij het opzetten van de workflow was dat de workflow transparant en reproduceerbaar moet zijn, waarbij zowel de code als de data openbaar gedeeld kunnen worden en het platform beschikbaar is om de analyses opnieuw uit te voeren (voor reproduceerbaarheid), en eventueel aan te passen (bijvoorbeeld om het effect van andere keuzes in monitoring te zien of om nadere analyses te kunnen doen).

Er is gekozen voor een workflow die gebaseerd is op een *data warehouse*, waar de verschillende databases in hun geheel beschikbaar zijn, en data gecombineerd worden via een herbruikbaar script (Figuur 1A). Deze opzet is efficiënt en reproduceerbaar, en code en data kunnen open gedeeld worden. Het nadeel is dat volledige versies van open databases moeten worden geïmporteerd. Dit vereist een grotere inspanning en investering vooraf.

Een alternatieve opzet die is overwogen is om gebruik te maken van API calls om gericht informatie uit open databronnen te halen voor de set publicaties zoals aangeleverd door instellingen (Figuur 2). Het voordeel van deze methode is dat er geen *data warehouse* beschikbaar hoeft te zijn of gecreëerd hoeft te worden met volledige versies van de gebruikte (open) databases. Een nadeel is dat wanneer bij het aanpassen van de code data opnieuw binnengehaald moet worden (bijvoorbeeld wanneer data van andere instellingen wordt toegevoegd, of wanneer additionele informatie uit een database nodig is), resultaten onderling minder goed vergelijkbaar zijn.

¹ Onder open databronnen verstaan we vrij toegankelijke bronnen met data voorzien van een CC0 of CC-BY gebruikslicentie, dan wel open data die als zijnde feiten niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

Figuur 1. Workflow gebaseerd op een *datawarehouse* waarin volledige versies van open databronnen beschikbaar zijn (A) en op API calls om informatie te verzamelen uit open databronnen (B).

Tijdens het project is gebruik gemaakt van Google Big Query, via pilot toegang tot de Google Big Query omgeving van Curtin Open Knowledge Initiative (COKI), met daarin beschikbare versies van Crossref en OpenAlex (met maandelijkse updates) en Unpaywall (met dagelijkse updates). Voor data processing en analyse is gebruik gemaakt van herbruikbare SQL scripts (Figuur 2).

Figuur 2. Specifieke implementatie van workflow gebaseerd op een *data warehouse*, gebruik makend van Google Big Query en SQL scripts.

Op langere termijn zijn er verschillende mogelijkheden voor continuering van monitoring gebaseerd op deze opzet, die vergelijkbaar is met de opzet in gebruik bij UKBsis (gebaseerd op PowerBI) en CWTS (gebaseerd op MSSQL). Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat openheid van de gebruikte data en de stappen in de workflow hierbij de cruciale elementen zijn, niet de (programmeer)taal en het platform waarmee deze worden uitgevoerd.

2.1 Opzet

De workflow omvat de volgende stappen:

- invoer van aangeleverde informatie door de universiteiten uit hun CRIS-systemen volgens een vastgestelde en geaccepteerde specificatie;
- bewerking van CRIS-data (ontdubbelen, samenvoegen, data cleaning);
- verrijken CRIS-data met informatie uit open databronnen (Crossref, DOAJ, Unpaywall / OpenAlex);
- toevoegen van OA classificatie volgens specificaties in het adviesrapport en datamodel, inclusief informatie over licenties, embargo-termijn en OA via Taverne;
- aggregatie van OA informatie, op instellingsniveau en op centraal niveau (UKB-niveau);
- uitvoer van zowel record-level data als geaggregeerde data, op instellingsniveau en centraal niveau (UKB-niveau).

Een gedetailleerde beschrijving van elk onderdeel, inclusief de gemaakte keuzes bij de selectie en het gebruik van de data, is terug te vinden in Hoofdstuk 5.

3 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het project beschreven. Eerst beschrijven we de door de instellingen aangeleverde data (inclusief informatie over Taverne, funding en *corresponding authors*). Vervolgens tonen we de resultaten van de centraal uitgevoerde OA monitoring gebaseerd op deze data (inclusief informatie over licenties en embargo-termijnen).

3.1 Beschrijving CRIS data

Aan de instellingen is gevraagd om gegevens aan te leveren van dezelfde set artikelen die binnen de instelling gebruikt is voor het bepalen van de OA cijfers voor de bestaande decentrale monitoring voor 2023. In principe zijn dit publicaties met KUOZ-publicatietype A1². Voor de centrale monitoring beperken we ons daarbinnen tot publicaties met een Crossref-DOI, maar dit is niet als inperking meegegeven bij het opvragen van de data.

De reden dat we ons op dit moment bij de centrale monitoring beperken tot publicaties met een Crossref-DOI is tweeledig. Ten eerste maakt een inperking op DOIs het mogelijk om de datasets van de verschillende instellingen te ontdebelen, en op deze manier te rapporteren over een landelijke set publicaties waarin elke publicatie daadwerkelijk één keer voorkomt (in tegenstelling tot de werkwijze bij de huidige decentrale monitoring). Ten tweede is op dit moment alleen voor publicaties met een Crossref-DOI OA informatie centraal te verzamelen via Unpaywall. We zijn ons bewust van de beperkingen die deze keuze met zich meebrengt, en bespreken deze nader in paragraaf 4.1.1.

3.1.1 KUOZ type

Niet alle instellingen zijn op dezelfde manier omgegaan met de aanleverinstructies. Een aantal instellingen heeft uitsluitend publicaties aangeleverd met KUOZ-type A, terwijl andere instellingen een breder spectrum aan publicaties hebben aangeleverd (Figuur 3A). Het is onduidelijk of instellingen in deze laatste groep hun volledige CRIS output hebben meegeleverd, of dat zij voor de reguliere landelijke OA monitoring inderdaad cijfers aanleveren voor publicaties met meerdere KUOZ typen. In dit licht zijn met name de data van de Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University interessant, die naast publicaties met KUOZ-type A elk één ander publicatietype hebben opgenomen in de aangeleverde data: *'refereed' congrespublicatie* (KUOZ-type G, Groningen) en *annotatie* (KUOZ-type I, Tilburg).

3.1.2 DOIs

Niet alle publicatie-output van instellingen betreft per se publicaties met een DOI. Een beperkt aantal instellingen heeft desondanks uitsluitend (of vrijwel uitsluitend) publicaties aangeleverd met DOI, terwijl de meeste instellingen publicaties hebben meegenomen met en zonder DOI (Figuur 3B). Hoewel het theoretisch mogelijk is dat (vrijwel) alle publicaties

²zie [Definitieafspraken Wetenschappelijk Onderzoek](#)

van een instelling een DOI hebben, lijkt het waarschijnlijker dat de instellingen in de eerste groep zich bij het aanleveren van de data hebben beperkt tot publicaties met een DOI, dan wel tot publicaties met KUOZ type A, die in het merendeel van de gevallen ook een DOI hebben (zie ook Figuur 3C).

Voor de centrale monitoring is het relevant dat alleen publicaties met een DOI worden meegenomen. De vraag die hierbij rijst is in hoeverre met deze aanpak publicaties worden gemist die wel binnen de categorie peer-reviewed tijdschriftartikelen (KUOZ-type A) vallen, maar geen DOI hebben. Afgaand op de data zoals aangeleverd door de instellingen, is het percentage KUOZ A publicaties dat een DOI heeft voor vrijwel alle instellingen hoger dan 95% (Figuur 3C). Voor drie instellingen (Technische Universiteit Eindhoven, University of Twente en Wageningen University & Research) is het percentage zelfs hoger dan 99%. Voor slechts drie instellingen is het percentage KUOZ A publicaties met DOI lager dan 95%: Tilburg University (88%), Universiteit Utrecht (84%) en de Open Universiteit (93%). We hebben op dit moment geen nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze verschillen.

Figuur 3. Percentage records in door instellingen aangeleverde data met KUOZ publicatietype A (A), percentage records met DOI (B), en percentage KUOZ A records met DOI (C). Lichtblauw: percentage > 95%, donkerblauw: percentage > 99%.

3.1.3 Universitair medische centra (UMCs)

Instellingen zijn ook verschillend omgegaan met hoe publicaties van universitair medische centra (UMCs) zijn aangeleverd. Van de acht instellingen met een UMC hebben vier instellingen de publicaties van hun UMC geleverd met een unieke identifier, waardoor co-publicaties tussen de universiteit en het UMC dubbel in de dataset zitten, elk met een unieke identifier. Bij drie instellingen zitten dergelijke co-publicaties eveneens dubbel in de dataset, maar met dezelfde identifier. De Universiteit Leiden heeft een derde aanpak

gehanteerd, waarbij co-opublicaties tussen de universiteit en het UMC ontdebeld zijn binnen de aangeleverde dataset.

Het gevolg van deze variatie in aanpak is ten eerste dat bij tellingen gebaseerd op het totaal aantal records in de dataset (zoals in Figuur 3), co-publicaties van de universiteit en het bijbehorende UMC dubbel zijn meegeteld, behalve voor Universiteit Leiden. Daarnaast is het voor alle acht instellingen met een UMC mogelijk om de set publicaties van het UMC los te bekijken (bv. om OA cijfers voor het UMC apart te berekenen), maar voor de Universiteit Leiden is het niet mogelijk is om de publicaties van de universiteit (zonder het UMC) los te bekijken.

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben beide een set publicaties aangeleverd voor 'hun' gedeelte van het Amsterdam UMC (respectievelijk Amsterdam UMC, locatie AMC en Amsterdam UMC, locatie VUmc). In de rapportage per instelling hebben we deze indeling aangehouden, we rapporteren dus niet apart voor het Amsterdam UMC.

3.1.4 Aantallen publicaties - unieke DOIs

In de centrale monitoring zoals uitgevoerd binnen dit project zijn alle publicaties meegenomen met KUOZ-publicatietype A en een Crossref-DOI. De bijbehorende centrale dataset bestaat uit alle unieke Crossref-DOIs uit de gezamenlijke data van de instellingen, die door minstens één instelling zijn aangeduid als KUOZ-type A. Figuur 4 toont de aantallen publicaties in de centrale dataset per instelling (inclusief UMCs).

De aantallen publicaties per instelling in de centrale dataset kunnen iets hoger zijn dan de aantallen publicaties met Crossref-DOI die door elke afzonderlijke instelling zijn aangemerkt als KUOZ A publicatietype. De oorzaak hiervoor is dat een publicatie in de centrale dataset wordt aangemerkt als KUOZ A wanneer deze door minstens één instelling als zodanig is aangeduid.

KUOZ A - unique DOIs

Figuur 4. Aantal unieke Crossref-DOIs door ten minste één instelling aangemerkt als KUOZ type A, per instelling (inclusief UMCs)

Het totaal aantal unieke Crossref-DOIs met KUOZ-type A voor alle instellingen gezamenlijk is 50.115 inclusief de Universiteit voor Humanistiek en 50.061 exclusief deze instelling. De Universiteit van Humanistiek maakt deel uit van de Universiteiten van Nederland (UNL)³ en is om deze reden meegenomen waar in deze rapportage resultaten op instellingsniveau getoond worden. De huidige landelijke OA monitoring is echter gebaseerd op cijfers van de 14 Nederlandse universiteiten exclusief de Universiteit van Humanistiek. Onze rapportage volgt deze aanpak - de Universiteit van Humanistiek is dus *niet* meegenomen in de gerapporteerde OA cijfers voor alle universiteiten (en UMCs) gezamenlijk.

3.1.4 Dekking aanvullende informatie

We hebben de instellingen gevraagd bij alle records de volgende informatie mee te geven, indien deze in het CRIS beschikbaar is:

- of de publicatie door de instelling via de Taverne-regeling OA beschikbaar is gesteld (waarbij de uitgeversversie 6 maanden na publicatie is opgenomen in het institutioneel repository, met toestemming van de auteurs);
- of funding informatie beschikbaar is⁴;
- of de publicatie een corresponding author heeft die geaffilieerd is met de instelling. De dekking van deze aanvullende informatie laat grote verschillen zien tussen instellingen (Figuur 5).

³ zie <https://www.universiteitenvannederland.nl/wie-we-zijn>

⁴ Het betreft hier financiering van het onderzoeksproject als geheel, niet specifiek de financiering van evt. OA kosten.

Taverne

Van de instellingen die informatie over Taverne hebben meegegeven in de dataset, varieert het percentage publicaties die via Taverne beschikbaar zijn gesteld tussen 1% en 24% (Figuur 5A). Eén instelling (Technische Universiteit Eindhoven) heeft geen informatie over Taverne meegeleverd. Ook publicaties van het VUMC bevatten geen informatie over Taverne.

De grote variatie in de percentages publicaties die volgens de instellingen via Taverne beschikbaar zijn gesteld, kan duiden op daadwerkelijke verschillen (door institutioneel beleid en implementatie daarvan, en/of door verschillen in aandeel van overige vormen van OA). Het kan ook duiden op incompleetheid van data over Taverne in CRIS-systemen van instellingen.

Funding

Bij de meeste instellingen lijkt geen informatie over funding te zijn opgenomen in het CRIS, of deze informatie is niet meegeleverd (Figuur 5B). Dat er een aantal instellingen zijn die deze informatie wel konden leveren (zij het voor een beperkt aandeel van hun publicaties) laat zien dat het wel mogelijk is om deze informatie op te nemen en te exporteren vanuit het CRIS. Maastricht University is hierin een uitschieter, met beschikbaarheid van funding informatie voor 65% van peer-reviewed tijdschriftartikelen met Crossref-DOI.

De dekking van funding-informatie kan enerzijds een reflectie zijn van de daadwerkelijke situatie (het aandeel van tweede en derde geldstroom-gefinancierd onderzoek), en anderzijds een reflectie van de compleetheid van deze informatie in het CRIS. In deze rapportage hebben we geen gebruik gemaakt van funding-informatie, maar voor toekomstige uitbreiding van OA rapportage is het nuttig om een beeld te hebben van de beschikbaarheid van deze informatie in CRIS-systemen van instellingen.

Corresponding author

Ook informatie over *corresponding authors* kon niet door alle instellingen geleverd worden (Figuur 5C). Voor vijf instellingen ontbrak deze informatie in de geleverde data. Voor de overige instellingen varieert het percentage publicaties met een corresponding author verbonden aan de instelling tussen 30% en 58%, met University of Twente als uitschieter met 89%. Ook hier speelt de vraag in hoeverre de aanwezige informatie in CRIS systemen compleet is. Informatie over corresponding authors kan van belang zijn om te kunnen bepalen of publicaties onder OA overeenkomsten met uitgevers vallen. Op dit moment is van deze informatie geen gebruik gemaakt.

Figuur 5. Percentage unieke Crossref-DOIs met KUOZ publicatietype A met Taverne aanduiding (A), funding information (B), en *corresponding author* geaffilieerd aan de instelling (C), per instelling

3.2 Open access informatie

3.2.1 Percentages open access

Van het totaal aantal unieke Crossref-DOIs met KUOZ-type A voor alle instellingen gezamenlijk (50.115 inclusief de Universiteit voor Humanistiek) was voor 49.815 publicaties de OA status vast te stellen. De overige 300 publicaties konden niet gematched worden met Unpaywall (op basis van DOI) of DOAJ (op basis van ISSN(s) in Crossref).

In de landelijke OA cijfers is de Universiteit van Humanistiek niet meegenomen. Het totaal aantal publicaties waarop de landelijke OA cijfers in deze rapportage gebaseerd zijn is daarom 49.761 in plaats van 49.815.

Wanneer we kijken naar alle vormen van OA (inclusief bronze OA en *submitted versions* in repositories) met als peildatum 1 augustus 2024, dan is landelijk 88.5% van de peer-reviewed tijdschriftartikelen (met Crossref-DOI) uit 2023 van Nederlandse universiteiten OA beschikbaar (Figuur 6A).

Als we, in lijn met de huidige landelijke monitoring en de adviesrapportage, alleen kijken naar gold OA (inclusief diamond OA), hybrid OA en accepted/published versies in repositories, dan is het landelijk percentage OA 83.9% (Figuur 6B).

Voor de gebruikte definities van de diverse vormen van OA verwijzen we naar de Begrippenlijst.

A

B

Figuur 6. OA percentages landelijk (exclusief UvH) en per instelling (inclusief UvH). (A) OA inclusief bronze OA (met of zonder *accepted/published* in repositories) en *submitted versions* in repositories; (B) OA beperkt tot gold OA (inclusief diamond OA), hybrid OA en *accepted/published versions* in repositories⁵.

⁵Het percentage green OA van Wageningen Universiteit is in deze centrale monitoring lager dan de decentrale monitoring omdat de betreffende artikelen (nog) niet correct in Unpaywall opgenomen zijn. Voor een algemene bespreking van de verschillen tussen de bestaande decentrale monitoring en deze centrale monitoring zie verder paragraaf 4.1.

Het totaalpercentage OA is lager dan het voor 2023 [officieel gerapporteerde OA cijfer](#), gebaseerd op decentrale monitoring uitgevoerd door instellingen zelf (92%, Tabel 1). Mogelijke verklaringen hiervoor worden besproken in paragraaf 4.1.

	Decentrale monitoring	Centrale monitoring
Gold OA, DOAJ, non-APC	30%	2%
Gold OA, DOAJ, APC		28%
Gold OA, non-DOAJ	44%	2%
Hybrid OA		41%
Green OA (accepted/published)	18%	11%
Green OA (submitted)		excluded
Totaal OA	92%	84%

Tabel 1. Landelijke OA cijfers 2023 volgens de officieel gerapporteerde decentrale monitoring en de in dit project uitgevoerde centrale monitoring.

Het totaalpercentage OA per instelling varieert op basis van deze methodiek tussen 77.5% en 92.1%. Kijkend naar de verschillende typen OA zien we dat het aandeel green OA (accepted/published versies in repositories) opvallend laag is voor Wageningen University & Research en de Open Universiteit - dit kan een gevolg zijn van beleidskeuzes en implementatie, maar ook van detectie van versies in repositories door Unpaywall. Hierbij moet worden aangetekend dat niet alleen publicaties in het repository van de eigen instellingen zijn meegenomen, maar alle door Unpaywall gedetecteerde versies in repositories (zowel institutionele repositories in binnen- en buitenland, als vakspecifieke repositories). Voor Wageningen University & Research kan verder nog meespelen dat het merendeel van de publicaties in domein van levenswetenschappen valt, de de discipline die het best ondersteund wordt in de landelijke uitgeversdeals.

Een ander detail is dat het aandeel diamond OA (gold DOAJ non-APC) het hoogst is bij de Universiteit van Amsterdam (waar [specifiek beleid](#) is om bestaande diamond OA tijdschriften te ondersteunen) en bij de Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek. De laatste 2 instellingen hebben ook relatief veel publicaties in volledig OA tijdschriften die (nog) niet in DOAJ zijn opgenomen.

3.2.2 Licenties

Naast de OA percentages zoals deze ook geleverd worden in de huidige decentrale monitoring, is in dit project ook gekeken naar aanvullende aspecten van OA. Een belangrijk aspect is licenties - hoeveel publicaties zijn beschikbaar met een open licentie, en hoeveel daarvan hebben een licentie die geen beperkingen oplegt aan hergebruik?

Tabel 2 geeft meer detailinformatie over de verschillende licenties waaronder OA publicaties

van Nederlandse universiteiten (en UMCs) beschikbaar zijn gesteld. Voor accepted/published versies in repositories betreft het hier de licenties van alle gedetecteerde versies (dit kunnen dus meerdere licenties per publicatie zijn, als een publicatie in meerdere repositories is gedeponerd).

licentie	Gold DOAJ non-APC	Gold DOAJ APC	Gold non-DOAJ	Hybrid	Green only (acc/pub)
CC BY	66.0%	79.1%	47.3%	70.0%	8.7%
CC BY-NC-ND	14.2%	10.4%	19.2%	18.5%	3.2%
CC BY-NC	9.9%	8.1%	7.2%	9.8%	1.6%
CC BY-NC-SA	3.4%	0.2%	1.9%	0.2%	0.2%
CC BY-SA	2.5%	0.1%	0.4%	0.0%	0.1%
CC BY-ND	1.3%	0.1%	0.5%	0.1%	0.1%
CC0 / public-domain	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%
publisher-specific-oa	0.6%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%
unspecified-oa / implied-oa	0.0%	0.0%	1.1%	0.4%	0.0%
other-oa	0.0%	0.0%	0.4%	0.2%	58.6%
null	1.8%	2.1%	22.5%	0.0%	47.8%

Tabel 2. Licenties van OA publicaties 2023 landelijk (exclusief UvH), uitgesplitst naar type OA. Voor accepted/published versies in repositories zijn de licenties van alle gedetecteerde versies meegenomen.

Uit deze gegevens blijkt onder andere dat CC BY licenties het vaakst gebruikt worden, gevolgd door de meer restrictieve licenties die commercieel hergebruik beperken. Opvallend is dat artikelen in diamond OA tijdschriften (Gold DOAJ non-APC) relatief minder vaak een CC BY licentie hebben dan artikelen in volledig OA tijdschriften die APCs hanteren (Gold DOAJ APC). Bij artikelen in diamond tijdschriften zien we ook dat "SA" (share alike) licenties vaker gebruikt worden. Artikelen in volledig OA tijdschriften die niet in DOAJ zijn opgenomen, en accepted/published versies in repositories hebben regelmatig geen licentie of (voor versies in repositories) een 'other-oa' licentie - waar bij nadere inspectie geen licentie kan worden gevonden.

Tabel 3 geeft een overall beeld van beschikbaarheid van open licenties voor OA artikelen in de centrale dataset. Te zien is welk deel van de publicaties in de dataset een open licentie heeft (ongeacht welke licentie), welk deel een Creative Commons licentie heeft (ongeacht welk type Creative Commons licentie) en welk deel een CC BY licentie heeft. Voor accepted/published versies in repositories is hierbij de in Unpaywall aangegeven licentie 'other-oa' niet meegeteld als open licentie. Wanneer deze wel als open licentie wordt geteld, is het percentage artikelen met licentie 68.9% in plaats van 16.4%.

licentie	Gold DOAJ non-APC	Gold DOAJ APC	Gold non-DOAJ	Hybrid	Green only (acc/pub)
has license	98.2%	97.9%	78.0%	100.0%	16.4% *
has CC license	97.6%	97.9%	76.3%	98.6%	13.8%
has CC BY license	66.4%	79.2%	47.3%	70.0%	9.0%

Tabel 3. Soorten licentie van OA publicaties uit 2023 landelijk (exclusief UvH), uitgesplitst naar type OA. *exclusief licentie 'other-oa' in Unpaywall.

Uit deze gegevens blijkt dat hoewel het overgrote merendeel van de OA publicaties van Nederlandse universiteiten die via de uitgever OA beschikbaar zijn een Creative Commons licentie heeft, dit niet altijd de meest open CC BY licentie is, die hergebruik optimaal stimuleert en ook door onderzoeksfinanciers als NWO vereist wordt. OA versies in repositories hebben maar in een beperkt aantal gevallen een licentie.

3.2.3 Embargo-termijnen

We hebben in dit project ook gekeken naar daadwerkelijke embargo-termijnen voor OA artikelen in repositories. Afhankelijk van de publicatiedatum en de peildatum voor OA monitoring kunnen artikelen die tussen 0 en 18-20 maanden na publicatie via een repository beschikbaar worden gemaakt, meegeteld worden als OA, zonder dat hier nader onderscheid in wordt gemaakt.

Tegelijkertijd is in beleid veel aandacht voor embargo-termijnen, zowel in beleid van uitgevers (die vaak een embargo-termijn als voorwaarde stellen voor het delen van accepted versies in een repository), als in beleid van universiteiten (die bij de implementatie van artikel 25fa van de auteurswet ('Taverne') een embargo-termijn van 6 maanden hanteren) en van onderzoeksfinanciers als NWO en ZonMW (die vereisen dat publicaties zonder embargo-termijn beschikbaar worden gesteld).

Figuur 7 geeft een overzicht van gedetecteerde embargo-termijnen voor tijdschriftartikelen (publicatiejaar 2023) die alleen OA beschikbaar zijn als accepted/published versie in een repository. embargo-termijnen zijn vastgesteld op basis van de datum van registratie van de DOI ('created date') in Crossref als (imperfecte) proxy voor publicatiedatum, en de datum waarop door Unpaywall voor het eerst de full text is gedetecteerd in een repository ('oa date') (voor meer informatie zie paragraaf 5.1.4). Wanneer meerdere versies van een artikel beschikbaar zijn (bv. in meerdere repositories), is de kortste embargo-termijn genomen. Voor repositories waarvoor in Unpaywall geen OA datum beschikbaar is kon geen embargo-termijn worden vastgesteld ('no oa date' in Figuur 7). Dit betreft specifiek publicaties in PubMed Central.

Te zien is dat iets meer dan de helft van de tijdschriftartikelen (publicatiejaar 2023) van Nederlandse universiteiten die (uitsluitend) OA beschikbaar zijn via repositories, een embargo-termijn heeft van 6 maanden of korter. Voor sommige individuele instellingen ligt dit percentage duidelijk lager, terwijl bij TU Delft en University of Twente bijna driekwart van

deze green OA publicaties een embargo-termijn heeft van maximaal 6 maanden. Het percentage accepted/published versies dat zonder embargo-termijn via een repository beschikbaar is gesteld is landelijk minder dan 10%.

CRIS tijdschriftartikelen (publicatiejaar 2023)

embargo's (green acc/pub)

Figuur 7. embargo-termijnen voor tijdschriftartikelen (publicatiejaar 2023) die alleen OA beschikbaar zijn als accepted/published versie in een repositories, landelijk (exclusief UvH) en per instelling (exclusief UvH vanwege laag aantal green OA publicaties (n=1)).

Figuur 8 toont de distributie van embargo-termijnen meer in detail (landelijk), waarbij duidelijk is dat er een piek is bij 6 maanden embargo, met kleinere pieken bij 0 en 12 maanden embargo-termijn (Figuur 8A). Hoewel deze pieken overeenkomen met de embargo-termijnen die veel uitgevers (en sommige onderzoeksfinanciers) hanteren, ligt het in de lijn der verwachting dat de waargenomen piek bij 6 maanden embargo-termijn ook deels het gevolg is van de implementatie door de Nederlandse universiteiten van artikel 25fa van de Auteurswet ('Taverne'), binnen de pilot *You Share We Take Care* en de daaropvolgende inbedding hiervan in institutioneel OA beleid en ondersteuning. De universiteiten faciliteren de opname in hun repository van de uitgeversversie van tijdschriftartikelen na een embargo-termijn van 6 maanden.

Figuur 8B laat de distributie van embargo-termijnen zien van de subset artikelen in de centrale dataset die door de instellingen zijn aangemerkt als beschikbaar gemaakt via 'Taverne'. Figuur 8C toont de 'Taverne' subset als overlay over de gehele dataset.

Duidelijk is dat de subset van artikelen die (ook) via Taverne beschikbaar is gesteld een nog sterkere piek vertoont bij 6 maanden embargo, en nauwelijks tot geen pieken bij 0 en 12 maanden - in lijn met de uitgangspunten bij implementatie door de universiteiten. Het

overgrote deel van publicaties met een embargo-termijn van 6 maanden blijkt aangemerkt te zijn als 'Taverne'. Daarnaast zijn er publicaties die via andere wegen beschikbaar gesteld zijn via repositories, vaak met andere embargo-termijnen.

Figuur 8. Distributie van embargo-termijnen van tijdschriftartikelen (publicatiejaar 2023, landelijk (excl. UvH)) die alleen OA beschikbaar zijn als accepted/published version in repositories; (A) gehele centrale dataset (groen), (B) subset die via 'Taverne' beschikbaar is gesteld (blauw), (C) 'Taverne' subset als overlay over de gehele dataset.

Er blijken overigens aanzienlijke verschillen te zijn tussen de instellingen waar het gaat om het aandeel publicaties in repositories dat door de instelling via Taverne beschikbaar is gesteld (of in elk geval, zo is aangemerkt in de aangeleverde data), en in de geobserveerde embargo-termijnen van deze via Taverne beschikbaar gestelde publicaties. Een meer gedetailleerde bespreking hiervan valt buiten de scope van deze rapportage, maar de resultaten op instellingsniveau zullen gedeeld worden met de CRIS beheerders van de deelnemende instellingen.

Een andere vraag die met de in dit project verzamelde informatie beantwoord kan worden is in hoeverre publicaties die door de instelling zijn aangemerkt als Taverne door Unpaywall daadwerkelijk worden gedetecteerd als beschikbaar via een repository. Figuur 9 toont de resultaten: in de centrale dataset als geheel is twee derde van de artikelen die door instellingen zijn aangemerkt als Taverne ook daadwerkelijk gedetecteerd in een repository, 57.2% als accepted/published version, en 10.7% alleen als submitted version. We hebben

geen onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan, maar de rapportage kan aanleiding zijn om hier nader naar te kijken.

CRIS tijdschriftartikelen (publicatiejaar 2023) - Taverne

repository-based OA (Unpaywall 2024-08-01)

Figuur 9. Percentage van door instellingen als 'Taverne' aangemerkte artikelen (publicatiejaar 2023) die door Unpaywall zijn gedetecteerd als beschikbaar via een repository, als accepted/published version (green (acc/pub)) of als submitted version (green (subm)). Data weergegeven voor de centrale dataset (all, excl. UvH) en per instelling. Exclusief data van de Open Universiteit en Erasmus University Rotterdam vanwege de lage aantallen Taverne publicaties (resp. 3 en 0).

Ook hier zijn grote verschillen tussen instellingen in de mate waarin als Taverne aangemerkte publicaties daadwerkelijk door Unpaywall worden gedetecteerd in repositories, met de Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Maastricht University als positieve uitschieters.

De centrale dataset bevat ook informatie over in welke repositories versies van de betreffende publicaties gedetecteerd zijn. De dataset kan daarmee gebruikt worden om de data te verifiëren en verder te verkennen. Hiermee kunnen vragen beantwoord worden als 'Worden als Taverne aangeduide publicaties inderdaad gedetecteerd in het repository van de instelling zelf?' en 'Wat is de gedetecteerde embargo-termijn van als Taverne aangeduide publicaties in het repository van de instelling?'. Ook kan deze informatie gebruikt worden om meer zicht te krijgen op de mogelijke redenen van het 'missen' van publicaties in repositories van deelnemende instellingen door Unpaywall. Beantwoording van deze vragen valt buiten de scope van dit project, maar kan door de CRIS-beheerders op basis van de teruggeleverde data zelf opgepakt worden.

4 Discussie en vervolgstappen

4.1 Verschillen met decentrale monitoring

De resultaten van deze centrale monitoring laten verschillen met de bestaande decentrale monitoring zien. Het totaalpercentage OA in onze analyse is 84% versus 92% in de decentrale monitoring. Met name het aandeel OA via repositories is lager (zie Tabel 1).

Deels kunnen de verschillen worden verklaard uit de set artikelen die is gebruikt, deels uit de manier waarop de OA status is vastgesteld. Ook de manier waarop het uiteindelijke landelijke percentage OA is berekend, verschilt bij beide methoden.

4.1.1 Samenstelling dataset

In de centrale monitoring zijn alleen artikelen meegenomen met een Crossref-DOI. Zoals eerder vermeld is de reden hiervoor tweeledig: ten eerste maakt een inperking op DOIs het mogelijk om de datasets van de verschillende instellingen te ontdubbelen, en op deze manier te rapporteren over een landelijke set publicaties waarin elke publicatie daadwerkelijk één keer voorkomt (in tegenstelling tot de werkwijze bij de huidige decentrale monitoring). Ten tweede is op dit moment alleen voor publicaties met een Crossref-DOI OA informatie centraal te verzamelen via Unpaywall.

Het gevolg van deze keuze is dat een deel van de publicaties die door instellingen mogelijk wel mee worden genomen bij decentrale OA monitoring, in de centrale monitoring buiten de dataset worden gehouden. Dit betreft naar verwachting met name publicaties bij rechten en geesteswetenschappen, waar vaker gepubliceerd wordt in tijdschriften zonder DOIs, of waar publicatietypen worden meegenomen (zoals annotaties bij rechten) die vaker geen DOI hebben.

Afgaand op de door de instellingen aangeleverde data, is de omvang van dit issue beperkt: het percentage KUOZ-A publicaties dat een DOI heeft is voor vrijwel alle instellingen hoger dan 95%. Dit laat onverlet dat de implicaties voor de betreffende vakgebieden binnen de instellingen wel degelijk relevant kunnen zijn. Een kanttekening hierbij is nog dat voor sommige instellingen meer dan 99% van de aangeleverde data een Crossref-DOI had. In deze gevallen is niet duidelijk of instellingen alleen output met Crossref-DOI hebben aangeleverd.

Het effect van het niet meenemen van publicaties zonder DOI is overigens niet zonder meer dat het OA cijfer lager uitkomt - alleen als deze publicaties door instellingen zelf wel als OA aangemerkt worden (bijvoorbeeld in het eigen repository) kan dit het effect zijn.

Belangrijker is dat alle publicaties, met en zonder DOI, output zijn van onderzoekers aan de deelnemende instellingen, en ideaal gesproken in de rapportage en monitoring zouden moeten worden meegenomen. Bij centrale monitoring levert dit echter uitdagingen op ten

aanzien van deduplicatie van publicaties en eenduidige vaststelling van OA status. Op dit moment is er daarom voor gekozen publicaties zonder Crossref-DOI niet mee te nemen bij de rapportage. Het staat instellingen uiteraard vrij om deze bij eigen rapportages wel mee te nemen.

Naast artikelen zonder (Crossref) DOI zijn er ook andere verschillen mogelijk tussen de publicatie-output zoals die is aangeleverd door instellingen en de output die door instellingen zelf gebruikt is in de OA rapportage. We geven hier één voorbeeld: door een van de deelnemende instellingen is bij de aanlevering aangegeven dat bij de instelling geen snapshot van het CRIS gemaakt kon worden van een bepaald moment, zodat de gegevens van de instelling enigszins zullen afwijken van de officiële (decentrale) OA monitor van 2023.

4.1.2 Vaststelling open access status

Er zijn verschillende redenen waarom publicaties in de decentrale monitoring wel, en in deze centrale monitoring niet als OA zijn aangemerkt, met name waar het gaat om publicaties in repositories (green OA). De belangrijkste redenen zijn:

- In de centrale monitoring is green OA ingeperkt tot *accepted/published versions*; in de decentrale monitoring is dit niet per se het geval. Ten tijde van de vaststelling van het "[Definition framework monitoring Open Access](#)" uit 2017 was het technisch nog niet mogelijk om onderscheid te maken tussen preprints en *accepted versions*. Om die reden is destijds besloten preprints van bestaande peer-reviewed tijdschriftartikelen mee te tellen als green OA. In het "[Adviesrapport vernieuwing open access monitoring per 2022](#)" is gespecificeerd dat alleen *accepted/published versions* worden meegeteld bij de vaststelling van green OA. Mogelijk is dit echter nog niet bij alle instellingen doorgevoerd.
- In de decentrale monitoring kunnen ook publicaties als OA worden meegeteld waarvan de instelling de OA status zelf heeft vastgesteld (handmatig of op basis van aanwezigheid in het eigen repository) - dit betreft bijvoorbeeld publicaties zonder (Crossref) DOI en publicaties die wel in het repository staan, maar op het meetmoment door Unpaywall (nog) niet als zodanig zijn gedetecteerd.

Ook waar instellingen bijvoorbeeld gebruik maken van de data van UKBsis en waar deze afwijken van de informatie in Unpaywall, kunnen verschillen optreden in de OA aanduiding van artikelen door instellingen zelf en in de centrale monitoring.

- De OA aanduiding van publicaties in Unpaywall kan door de tijd heen veranderen - afhankelijk van de frequentie van harvesting van informatie van uitgeverswebsites en repositories kunnen publicaties die eerst als gesloten zijn aangemerkt, later alsnog als OA worden gedetecteerd. Ook de gebruikte achterliggende methode om OA status vast te stellen en toe te kennen kan aan verandering onderhevig zijn, waardoor verschillende meetmomenten andere resultaten kunnen laten zien.

Een concreet voorbeeld hiervan is dat vanaf juli 2024 een afname van het aantal

artikelen te zien is waarvoor in Unpaywall een versie in een repository wordt gerapporteerd. De reden van deze verandering is nog niet duidelijk (we hebben dit wel gerapporteerd aan OurResearch). Het gevolg kan zijn dat instellingen zelf mogelijk hogere percentages voor green OA hebben gevonden wanneer zij Unpaywall in mei/juni 2024 hebben geraadpleegd.

Meer in het algemeen geldt dat wanneer andere bronnen gebruikt worden voor vaststelling van OA status (bv. OpenAIRE, of OpenAlex in plaats van Unpaywall) de resultaten onvermijdelijk anders zullen zijn. Hier zal bij doorontwikkelingen van (centrale) monitoring rekening mee gehouden moeten worden.

4.1.3 Berekening landelijk open access cijfer

Het landelijk OA cijfer wordt bij de centrale monitoring berekend over alle publicaties van de deelnemende instellingen in de gecombineerde dataset, waarbij elke publicatie eenmaal meegeteld wordt. Dit resulteert in een zuiverder percentage dan de decentrale monitoring, waarbij de OA percentages van de verschillende instellingen per OA categorie gemiddeld worden. Bij de decentrale monitoring wordt daarbij geen rekening gehouden met co-publicaties (die dus dubbel geteld worden) of met het verschil in aantal publicaties tussen instellingen.

Ook hier geldt overigens dat dit niet een directe verklaring is voor de gevonden verschillen tussen de centrale en decentrale monitoring - in het algemeen geldt dat publicaties van kleinere instellingen een relatief grote invloed hebben op het landelijk cijfer in de decentrale aanpak.

4.1.4 Case study: TU Delft

Als onderdeel van het project is voor één instelling (TU Delft) een meer gedetailleerde vergelijking gemaakt tussen de OA cijfers zoals door de instelling zelf gerapporteerd voor de decentrale monitoring, en de OA cijfers zoals deze in de centrale monitoring zijn vastgesteld. Figuur 10 laat in een flow diagram zien voor hoeveel artikelen de OA classificatie overeenkomt dan wel verschilt.

Figuur 10 Flow diagram van decentrale OA classificatie (links) en centrale OA classificatie (rechts) van publicaties in de door TU Delft aangeleverde dataset (publicatiejaar 2023).

Links: OA types zoals gerapporteerd in de decentrale monitoring (A = Gold, DOAJ classified, B = Gold, not DOAJ classified OA/Hybrid; C = Green only); rechts: - OA types zoals gerapporteerd in de centrale monitoring.

Uit Figuur 10 blijkt dat de classificatie van gold (inclusief diamond) OA en hybrid OA grotendeels overeenkomt tussen de decentrale en centrale monitoring. In de decentrale monitoring wordt voor artikelen in tijdschriften in DOAJ geen onderscheid gemaakt tussen artikelen in APC-based en non-APC based (diamond) tijdschriften; dit onderscheid is in de centrale monitor wel gemaakt. In de centrale monitoring worden artikelen in volledig OA tijdschriften die niet in DOAJ zijn opgenomen apart aangemerkt; in de decentrale monitoring zullen deze zijn aangemerkt als hybrid OA (wanneer ze een open licentie hebben) of bronze OA (en daarmee bij de TU Delft als closed).

Voor hybrid OA geldt dat bij TU Delft prioriteit wordt gegeven aan informatie van UKBsis (over binnen uitgeversdeals gepubliceerde artikelen) boven Unpaywall. Vrijwel alle artikelen die op basis van UKBsis informatie als hybrid OA worden gezien, worden ook in Unpaywall als zodanig worden gedetecteerd. Daarnaast zijn er ook publicaties als hybrid OA aangemerkt alleen op basis van Unpaywall (zowel decentraal als centraal). Dit betreft publicaties in tijdschriften buiten bestaande uitgeversdeals, en publicaties waar de *corresponding author* niet werkzaam is aan een Nederlandse instelling, en die om die reden buiten de uitgeversdeals vallen.

Het grootste verschil in OA classificatie is te zien bij green OA - een kleine 500 publicaties worden door TU Delft aangemerkt als green OA, terwijl ze in de centrale monitor niet als OA worden geclassificeerd. Als we meer in detail naar deze groep kijken, zien we dat dit deels publicaties betreft die door TU Delft in hun repository zijn gedetecteerd of als 'Taverne' zijn aangemerkt, terwijl in Unpaywall geen repository versie is gevonden. Een ander deel betreft publicaties die door TU Delft wel als green OA zijn gedetecteerd in Unpaywall, en bij de centrale monitoring niet. Dit lijkt een gevolg van een nog onverklaard methodologisch issue bij Unpaywall (zie paragraaf 4.2.1).

Andere oorzaken van verschillen tussen decentrale en centrale OA classificatie van TU Delft artikelen zijn o.a.

- artikelen die in Unpaywall alleen als *submitted version* zijn gevonden in een repository, en daarmee door TUDelft als green OA zijn aangemerkt maar in de centrale monitoring als 'no OA'.
- artikelen die door TU Delft zijn gedetecteerd in hun eigen repository, maar in de centrale dataset zitten zonder DOI of met een non-resolving DOI (en dus niet gecheckt konden worden in Unpaywall)
- artikelen die door TU Delft op basis van ISSN zijn aangemerkt als artikelen in tijdschriften in DOAJ, maar in de centrale dataset zitten zonder DOI of met een non-resolving DOI (en dus niet op basis van de ISSNs in Crossref gecheckt zijn in DOAJ).

4.2 Overwegingen rond data delen

Voor de OA monitoring zoals uitgevoerd binnen dit project is gebruik gemaakt van door instellingen aangeleverde data uit universitaire CRIS systemen, aangevuld met bibliografische informatie en OA informatie uit uitsluitend *open* databronnen (Crossref, DOAJ, ISSN-L lijst, Unpaywall).

Daarmee zijn er geen restricties op het terugleveren van de verrijkte data aan de instellingen. Wanneer instellingen hiermee instemmen, zijn er eveneens geen restricties op het publiek beschikbaar maken van een landelijke dataset onder een open licentie, met of zonder instellingscodes.

Instellingen kunnen de door het projectteam teruggeleverde verrijkte data voor hun eigen instelling verifiëren en gebruiken voor eventuele eigen OA classificatie en monitoring. Hierbij kunnen zij andere keuzes maken voor het vaststellen van OA status en kunnen ze aanvullende gebruiken (met name ook voor artikelen zonder DOI).

De volledige dataset zonder informatie op instellingsniveau kan gebruikt worden om de landelijke resultaten te verifiëren, te hergebruiken, te vergelijken met andere bronnen, en voor het doen van aanvullende analyses.

Wanneer de volledige dataset openbaar wordt gedeeld met informatie op instellingsniveau, kunnen ook vervolg analyses en vergelijkingen worden gedaan op het niveau van individuele instellingen (voor instellingen afzonderlijk of als vergelijking tussen instellingen). Dit kan zowel analyses betreffen rond OA informatie, als analyses over de dekking en detectie van onderzoeksoutput van Nederlandse instellingen in CRIS systemen versus andere systemen voor open onderzoeksinformatie, zoals Crossref, OpenAlex en OpenAIRE.

Het openbaar beschikbaar stellen van de metadata van de publicatie output en OA kenmerken voortkomend uit centrale OA monitoring is één van de aanbevelingen uit het [Adviesrapport vernieuwing open access monitoring per 2022](#)¹. Tevens is het openbaar beschikbaar stellen van onderzoeksinformatie (waaronder informatie over onderzoeksoutput in CRIS systemen) in lijn met de [Barcelona Declaration on Open Research Information](#), die ondertekend is door UNL, NWO/ZonMW en vijf van de veertien individuele instellingen.

4.3 Gebruik van de HOOP-classificatie

Het adviesrapport uit 2022 noemt de mogelijkheid om ook te rapporteren naar HOOP-classificatie. We hebben daarom de leverende instellingen gevraagd ook de HOOP-gebieden van de publicaties aan te leveren. In onze eindrapportage hebben we echter geen gebruik gemaakt van deze informatie. De redenen hiervoor zijn als volgt:

- niet alle instellingen hadden deze informatie aangeleverd, derhalve zou een rapportage incompleet zijn, omdat er niet een vergelijking kan worden gemaakt, maar er ook niet op HOOP-gebied een ontdubbeld perspectief over heel Nederland kan worden gemaakt;
- De HOOP-classificatie wordt universeel op faculteits- of zelfs instellingsniveau toegekend, waarbij aan de diversiteit van het onderliggende onderzoek en het bijbehorende wetenschappelijk communicatieproces geen recht wordt gedaan. Dit betekent dat een universiteit kan worden opgetuigd met slechts één, of met slechts een dubbele HOOP-classificatie, maar dat er onderliggend soms wel over een dertigtal hoofdvelden zou kunnen/moeten worden gerapporteerd.
- De HOOP-classificatie is een dermate 'Nederlandse' classificatie, dat enige internationale oriëntatie en eventuele vergelijking op basis van deze classificatie onmogelijk te doen is, we denken dan met name aan het relatief grote gewicht van *Landbouw*, begrijpelijk vanuit een Nederlands perspectief, maar niet vanuit een internationaal perspectief.

We zijn ons overigens bewust van het bredere gebruik van de HOOP-classificatie, voor onderzoek- en onderwijsbeleid. Onze bedenkingen richten zich op de specifieke toepassing van de HOOP-gebieden voor OA monitoring.

4.4 Permanente belegging van centrale monitoring

Voor doorlopende jaarlijkse uitvoering van monitoring zoals in dit project ontwikkeld zijn er verschillende mogelijkheden. De 'ultieme' opdrachtgever van de monitoring zijn de instellingen, verenigd in UNL, die o.a. voor rapportage aan OCW gegevens nodig hebben over voortgang van de transitie naar open access voor hun wetenschappelijke publicaties. Verantwoordelijkheid voor jaarlijkse uitvoering van monitoring kan UNL in eigen hand houden, maar ook neerleggen bij bijvoorbeeld UKB of SURF. De organisatie die verantwoordelijk is voor die jaarlijkse uitvoering kan de monitoring op haar beurt weer op verschillende plekken beleggen. Mogelijkheden daarbij zijn: UKBsis (SURF), een universiteitsbibliotheek, een externe partij/consultant of een permanente werkgroep. Op termijn kan ook gekeken worden naar integratie met nog te ontwikkelen nationale open science infrastructuur.

Bij een meer permanente belegging van centrale monitoring kan ook aandacht besteed worden aan doorontwikkeling van de in dit project ontwikkelde workflow - met name waar het betreft publicaties zonder DOI (waarvoor binnen de instelling informatie is over OA beschikbaarheid) en publicaties die in het eigen repository van de instelling beschikbaar zijn als green OA (accepted/published version) maar die nog niet als zodanig gedetecteerd worden in Unpaywall of OpenAlex.

In een vervolgtraject kan ook de mogelijkheid worden verkend voor combinatie met informatie vanuit UKBsis over nationale uitgeverdeals, inclusief informatie over corresponding authors (voor zover beschikbaar). In het huidige project zijn UKBsis data niet opgenomen, omdat deze op dit moment niet open gedeeld kunnen worden.

Ook wat betreft het jaarlijks delen van de (meta)data liggen nog verschillende mogelijkheden voor. Open, publiekelijk delen van de granulaire data was een van de uitgangspunten van de in het project ontwikkelde monitoring, maar dit kan bijvoorbeeld gebeuren met en zonder instellingslabels. Het projectteam beveelt echter aan om wat via andere wegen reeds gedeeld wordt, zoals publicatiegegevens van auteurs in de repositories en portals van universiteiten, ook in de data van de OA monitoring mee te leveren.

4.5 Vervolgfases: andere materiaalsoorten en verbreding consortium

Beoogde vervolgfases zijn doorontwikkeling van deze monitoring ten behoeve van opname van andere materiaalsoorten en het mogelijk maken van uitbreiding van de open access monitoring naar andere instellingen.

Het uitbreiden van datamodel en scripts om ook OA monitoring van boeken, boekhoofdstukken en congresmateriaal is vooral een 'technische' activiteit. Er kan een vergelijkbare workflow voor worden gebruikt, waarbij vooral de vraag zal zijn hoe om te gaan met ontbreken van benodigde metadata, zowel voor de noemer (corpus) als voor de teller (detectie OA aspecten). Hiervoor is nodig:

- Werkgroep of projectteam met deze opdracht
- Financiering (volgens een ruwe schatting is hiervoor 30-40K nodig)
- Acceptabel niveau van data voor deze documenttypen in CRIS systemen

De mogelijk verbreding naar andere onderzoeksuitvoerende organisaties, bv KNAW, NWO-i, hogescholen, ziekenhuizen heeft naar verwachting meer een overleg karakter. Het gaat er om voldoende overeenstemming te bereiken over doelen, aanpak, rollen, gebruik van data en rapportage. Daarbij kan uiteraard ook gebruikgemaakt worden van open access monitoring ervaring in deze organisaties zelf. Voor deze fase is nodig:

- Delen van opzet met (koepels van) deze organisaties
- Peilen van wens om in opzet mee te gaan
- Overeenstemming over financiering en organisatie

Er lijkt geen dwingende reden voor een bepaalde volgorde van deze fasen. Eventueel kan daar ook parallel aan gewerkt worden.

5 Dataverzameling en datakwaliteit

5.1 Dataverzameling

In dit hoofdstuk geven we een gedetailleerde beschrijving van elk onderdeel van de workflow, inclusief de gemaakte keuzes bij de selectie en het gebruik van de data.

5.1.1 Invoer van aangeleverde informatie uit CRIS systemen

Het project is uitsluitend gericht op peer-reviewed tijdschriftartikelen (volgens de KUOZ-definitie), zoals opgenomen in de CRIS rapportage van deelnemende instellingen. Aan de instellingen is gevraagd om gegevens aan te leveren van dezelfde set artikelen die binnen de instelling gebruikt is voor het bepalen van de OA cijfers voor de landelijke monitoring voor 2023. We hebben de instellingen gevraagd de volgende velden aan te leveren:

- **Institutional identifier:** Unieke (CRIS) identifier zoals gebruikt door de instelling
- **UMC:** (Co)publicatie van een Universitair Medisch Centrum (yes/no)
- **Reporting institution (ROR):** Research Organization Registry (ROR) Identifier van instelling
- **Reporting institution (human readable):** Lettercode met verkorte instituutsnaam
- **ISSNs Undefined:** International Standard Serial Number (ISSN). Gevraagd wordt om in dit veld ISSNs in te vullen waarvan instelling niet kan aangeven of het een e-ISSN of anderszins betreft
- **e-ISSN:** ISSN(s) voor elektronische/digitale versies van seriële publicaties
- **ISSN:** ISSNs waarbij het geen ISSN-e betreft
- **DOI:** Digital Object Identifier (DOI)
- **HOOP gebied:** Classificatiecode(s) Hoger Onderwijs- en Onderzoeksplan (HOOP)
- **Publication type (KUOZ):** Classificatiecode Kengetallen Universitair Onderzoek (KUOZ)
- **Reported as Taverne by institution:** Publicatie door instelling OA gemaakt (opgenomen in een trusted repository), gebruik makend artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet, algemeen bekend als [amendement Taverne](#) (yes/no)
- **Funding data from (where available):** Informatie en/of identifiers met betrekking tot funding data
- **Corresponding author (where available):** Eén of meerdere auteurs van een instelling zijn door de instelling geïdentificeerd als corresponding author (yes/no/unknown)

Opmerkingen bij de datavelden:

- Bij het opvragen van de data hebben we alleen gevraagd naar de **KUOZ aanduiding voor output type**, waarbij publicaties met KUOZ output type A (peer-reviewed tijdschrift artikelen) binnen de scope van het project vallen. Daarbinnen hebben we niet gevraagd naar de aanduiding wetenschappelijk / professioneel / populair. Dit kan in een volgende iteratie nader gespecificeerd worden.

- Alleen publicaties die door ten minste één instelling zijn aangemerkt als **KUOZ type A** zijn meegenomen in de verdere analyse.
- **Institutional identifiers** worden gebruikt om informatie terug te kunnen leveren aan de betreffende instellingen. Bij het ontdebelen van DOIs die door meerdere instellingen worden gerapporteerd, blijft de institutional identifier behouden.
- **Instellingsnaam** en **ROR** zijn gebruikt om informatie (waaronder OA classificatie) te kunnen aggregeren op het niveau van de individuele instellingen. Deze informatie kan ook gebruikt worden om in de uiteindelijke dataset te filteren op instelling (wanneer ervoor gekozen zou worden om de instellingsnaam en/of ROR op te nemen in de uiteindelijke dataset).
- **DOIs** zijn gebruikt als identifier om informatie uit verschillende databronnen (waaronder Crossref en Unpaywall) op artikelniveau aan elkaar te koppelen, waaronder OA informatie. De implicatie van deze keuze is dat artikelen zonder DOI, of artikelen met een DOI die niet van Crossref is, niet zijn meegenomen in dit project. De implicaties van deze keuze worden nader besproken in paragraaf 4.1.1.
- **ISSNs** (in de velden ISSN Undefined, e-ISSN, ISSN) zijn bedoeld om informatie (met name uit DOAJ) te koppelen op tijdschriftniveau. In het project is uiteindelijk gekozen om hiervoor ISSN's uit Crossref te gebruiken, omdat in de data zoals aangeleverd door de instellingen in sommige gevallen ISSN's van verschillende tijdschriften bij hetzelfde artikel genoemd werden. De aangeleverde ISSN informatie kan door instellingen desgewenst vergeleken worden met de ISSN informatie zoals die in het project gebruikt is.
- **HOOP gebieden** zijn een optie om informatie (waaronder OA informatie) uit te kunnen splitsen naar discipline, zoals aangegeven in de [Definitieafspraken Wetenschappelijk Onderzoek](#). Omdat hier verschillende methodologische beperkingen aan kleven, is de uitsplitsing naar HOOP gebieden niet opgenomen in deze rapportage. De benodigde informatie hiervoor is echter wel beschikbaar in de dataset. Voor een nadere discussie en aanbeveling rond het gebruik van HOOP gebieden zie paragraaf 4.3.
- **Reported as Taverne by institution** wordt gebruikt om op nationaal niveau een inschatting te kunnen geven van het effect van het gebruik van 'Taverne' (binnen de pilot *You Share We Take Care* en de daaropvolgende inbedding hiervan in institutioneel OA beleid en ondersteuning), en in hoeverre de betreffende artikelen ook daadwerkelijk geïdentificeerd worden als repository-based OA in Unpaywall.
- **Funding data** en **Corresponding author** zouden in de toekomst gebruikt worden om op centraal niveau te kijken naar het effect van OA beleid van onderzoeksfinanciers en naar het effect van OA overeenkomsten met uitgevers die zijn beperkt tot artikelen van corresponding uitgevers. Ook kan deze informatie vergeleken worden met informatie uit open databronnen. In deze versie van de rapportage zijn deze beide velden (nog) niet gebruikt. De opvraag van deze velden biedt wel nuttige informatie over de beschikbaarheid van deze informatie in CRIS systemen van deelnemende instellingen (zie paragraaf 3.1.4).

5.1.2 Bewerking van CRIS data (ontdubbelen, samenvoegen, data cleaning)

De data zoals aangeleverd door instellingen kunnen dubbelingen bevatten, om drie verschillende redenen:

- dubbelingen tussen instellingen: dezelfde publicatie zit in de dataset van meerdere instellingen. Dit betreft doorgaans co-publicaties van auteurs van meerdere instellingen.
- dubbelingen tussen een universiteit en het bij de universiteit behorende UMC. Doorgaans betreft dit co-publicaties met een of meerdere auteurs van het UMC, en een of meerdere auteurs van een andere faculteit. Afhankelijk van hoe de publicaties van een UMC door de instelling worden aangeleverd (zie paragraaf 3.1.3), kunnen deze publicaties dezelfde *institutional identifier* hebben (eenmaal met en eenmaal zonder de aanduiding umc) of een verschillende *institutional identifier*.
- dubbelingen binnen een universiteit (of binnen een UMC), met of zonder dezelfde *institutional identifier*. Dit betreft mogelijk co-publicaties van auteurs van verschillende faculteiten/departementen (die binnen het CRIS niet ontdubbeld zijn), of publicaties die om andere redenen ten onrechte dubbel in de dataset van een instelling zitten.

Dubbelingen zijn door ons gedetecteerd op basis van DOI (na opschoning van DOIs, zoals hieronder nader beschreven). Dubbelingen zonder DOIs (of dubbelingen van een record met en een record zonder DOI) zijn niet gedetecteerd. De uiteindelijke dataset bevat alleen unieke DOIs, maar alle informatie uit de oorspronkelijke data van de instellingen is behouden, zodat de uiteindelijke dataset desgewenst opgesplitst kan worden naar instelling zonder informatieverlies. Bij het berekenen van totalen per instellingen worden dubbelingen tussen de instelling en het UMC van de instelling als één record gerekend. Bij het berekenen van totalen is gebruik gemaakt van *full counting*: een co-publicatie van Rijksuniversiteit Groningen en Maastricht University wordt in de uiteindelijke dataset 1x geteld, en telt ook als één publicatie voor zowel Groningen als Maastricht.

Verschillende datavelden zijn opgeschoond voor verdere bewerking. Dit betreft de volgende velden:

- **umc, Taverne, corresponding author**: waarden in de velden zijn gestandaardiseerd (bijvoorbeeld: 'ja', 'Ja' en 'Yes' zijn alle vervangen door de standaardwaarde 'yes')
- **ISSNs Undefined, e-ISSN, ISSN**: spaties tussen meerdere waarden zijn verwijderd, scheidingstekens zijn gestandaardiseerd naar '|' zoals aangegeven in de dataspecificatie
- **HOOP**: spaties tussen meerdere waarden zijn verwijderd; scheidingstekens zijn gestandaardiseerd naar '|' zoals aangegeven in de dataspecificatie. Verschillende schrijfwijzen van de HOOP gebieden (cijfercodes, 2-letter codes en voluit geschreven) zijn op dit moment niet gestandaardiseerd, omdat besloten is geen analyse te doen op basis van HOOP gebieden. Deels zijn de verschillende schrijfwijzen overigens het gevolg van de manier waarop de aanleverinstructies door ons geformuleerd zijn.

- **DOI:** URL prefixes (zoals <https://doi.org/>) zijn verwijderd, zodat alle DOIs beginnen met '10.'; alle niet-DOI strings zijn verwijderd; alle spaties zijn verwijderd; specifieke achtervoegsels (zoals '(+1 more)') zijn verwijderd; alle DOIs zijn omgezet naar kleine letters (lowercase).
- in de gehele dataset zijn cellen met alleen 'NA' vervangen door null (=geen waarde in de cel).

5.1.3 Verrijking CRIS data met informatie uit open databronnen

Aanvullende informatie is verzameld uit Crossref (ISSN, publicatiedatum), DOAJ (status volledig OA tijdschrift, status diamond OA tijdschrift) en Unpaywall (OA classificatie incl. licentie en datum full-text beschikbaarheid voor repository-based OA).

In een vervolgtraject kan de mogelijkheid worden verkend voor combinatie met informatie vanuit UKBsis over nationale uitgeverdeals, inclusief informatie over corresponding authors (voor zover beschikbaar). In het huidige project zijn UKBsis data niet opgenomen, omdat deze op dit moment niet open gedeeld kunnen worden.

Crossref

Alle geschoonde en gestandaardiseerde DOIs zijn gematched met Crossref (data snapshot van 2024-07-31). Voor de DOIs met een match in Crossref zijn de volgende variabelen verzameld:

- **crossref_included** (Boolean) - DOI geïncludeerd in Crossref
- **crossref_type** (string) - publicatietype (volgens Crossref classificatie)**
- **issued_year** (integer) - jaar van eerste publicatie (print of online)***
- **created_date** (date) - datum waarop de DOI geregistreerd is bij Crossref
- **issns** (string, comma-separated) - ISSN(s) afkomstig uit Crossref

DOIs waarvoor geen match gevonden is in Crossref kunnen DOIs zijn van een andere registrar (bijvoorbeeld DataCite, mEDRA), of ongeldige DOIs (bijvoorbeeld met een typo of andere fout). Ook wanneer 2 DOIs in het DOI veld staan, zal er geen match gevonden worden in Crossref.

Voor deze analyse is uitgegaan van het publicatietype zoals aangegeven door de instellingen (via de KUOZ-aanduiding). Het Crossref publicatietype is toegevoegd aan de data ter vergelijking. Crossref beschouwt alle publicaties in tijdschriften als 'journal article' en maakt dus geen onderscheid tussen artikelen en bijvoorbeeld editorials, letters, etc.

Voor deze analyse is uitgegaan van het publicatiejaar zoals aangegeven door de instellingen (in de gemaakte selectie voor export). Het jaar van publicatie zoals beschikbaar in Crossref is toegevoegd aan de data ter vergelijking.

Voor het bepalen van OA embargo-termijnen is echter ook informatie nodig over de publicatiedatum. In de Crossref velden voor print- en online publicatiedatum is niet altijd een

dag- en maandaanduiding beschikbaar in Crossref. 'Created date' is het enige veld waarvoor altijd jaar, maand en dag bekend is, en dat dus gebruikt kan worden voor berekening van embargo-termijnen.

De door de instellingen aangeleverde ISSNs bleken niet in alle gevallen bruikbaar - in sommige gevallen zijn ISSN(s) van verschillende tijdschriften opgegeven bij dezelfde publicatie. Voor een eenduidige toekenning van ISSNs hebben we gebruik gemaakt van de ISSN(s) zoals opgenomen als metadata bij de publicatie in Crossref. Deze informatie is verzameld voor alle Crossref-DOIs in de dataset. De ISSNs zijn vervolgens gematched naar [ISSN-L](#), gebruikmakend van een master-list van het ISSN International Centre, gedateerd op 2024-03-26. Dit resulteert in een extra veld in de dataset:

- **issn_I** (string) - ISSN-L zoals gematched met ISSN(s)

DOAJ

Om te bepalen of een tijdschrift in het publicatiejaar 2023 was opgenomen in DOAJ hebben we gebruikgemaakt van een data snapshot van de DOAJ tijdschriftenlijst (gedownload 2023-12-31). Voor matching is gebruikgemaakt van de eerder verzamelde ISSN variabelen (issns en issn_I), voor alle Crossref-DOIs in de dataset.

- **doaj_id** (string) - DOAJ id van het tijdschrift (uit het veld URL_in_DOAJ in DOAJ data snapshot)
- **doaj_apc** (boolean) - tijdschrift hanteert APCs (alleen voor tijdschriften in DOAJ)

Informatie over DOAJ is ook beschikbaar in Unpaywall en OpenAlex. De variable **journal_is_in_doaj** in Unpaywall wordt toegekend op artikelniveau, waarbij er rekening mee wordt gehouden of het tijdschrift op moment van publicatie volledig OA was. In Unpaywall is echter geen informatie opgenomen over of een DOAJ tijdschrift APCs hanteert of niet. In OpenAlex wordt de variable **is_in_doaj** toegekend op tijdschriftniveau, waarbij geen rekening wordt gehouden met wanneer het tijdschrift volledig OA is. Daarentegen is in OpenAlex wel informatie opgenomen over de APC status van tijdschriften in DOAJ.

Om bovenstaande redenen is besloten om gebruik te maken van een download vanuit DOAJ op een specifieke datum om te checken of een tijdschrift in 2023 in DOAJ is opgenomen, en of het op dat moment APCs hanteert of niet.

Unpaywall

De volgende variabelen zijn direct afkomstig uit Unpaywall (data snapshot van 2024-08-01). Omdat Unpaywall uitsluitend Crossref-DOIs bevat, hebben we deze variabelen alleen verzameld voor de Crossref-DOIs in de dataset.

Waar Unpaywall meerdere OA locaties heeft voor een publicatie, is informatie verzameld voor elk van de gevonden OA locaties.

- **upw_included** (boolean) - DOI
- **journal_is_oa** (boolean) - tijdschrift is een volledig OA tijdschrift (inclusief tijdschriften niet opgenomen in DOAJ)
- **host_type** (string, comma-separated) - publisher of repository; voor alle oa locations
- **version** (string, comma-separated) - publishedVersion, acceptedVersion of submittedVersion; voor alle OA locations
- **license** (string, comma-separated) - licentie; voor alle OA locations
- **oa_date** (string, comma-separated) - datum waarop de full-text versie voor het eerst beschikbaar was; alleen voor repository versies ("null" voor publisher versies).
- **embargo_green_oa** (string, comma-separated) - verschil, in maanden tussen cr_created date en oa_date; alleen voor repository versies ("null" voor publisher versies). Deze variabele is niet direct afkomstig uit Unpaywall, maar is door ons berekend.
- **repository_institution** (string, comma-separated) naam van de instelling / organisatie van het repository; alleen voor repository versies ("null" voor publisher versies).
- **host_url** (string, comma-separated) - domein van de url van de full text pdf of de landing page; alleen voor repository versies ("null" voor publisher versies).

Voor het berekenen van embargo-termijnen voor repository-based OA is gebruik gemaakt van de variable **oa_date**. Technisch gezien is dit de 'last modified' timestamp van het OAI-PMH record van de publicatie op het moment dat Unpaywall voor het eerst de full-text versie detecteert in het repository. Voor meer informatie zie de [Unpaywall support portal](#).

De variable **oa_date** is vervolgens vergeleken met de variable **created_date** uit Crossref om de lengte van een evt embargo-termijn te berekenen. embargo-termijnen van meer dan 0 dagen zijn hierbij naar beneden afgerond, embargo-termijnen van minder dan 0 dagen naar boven. Een embargo-termijn van 1.5 maanden is dus afgerond naar 1 maand, een embargo-termijn van -1.5 maanden is afgerond naar -1 maand.

5.1.4 Open access classificatie

Op basis van de informatie uit DOAJ en Unpaywall is voor elke publicatie met een Crossref-DOI aangegeven in welke OA categorie(en) de publicatie valt. Een publicatie kan meerdere OA locaties hebben, en daarmee ook in meerdere OA categorieën vallen.

- **gold_doaj_non_apc** (boolean) - artikel in tijdschrift in DOAJ, tijdschrift hanteert geen APCs (diamond)
- **gold_doaj_apc** (boolean) - artikel in tijdschrift in DOAJ, tijdschrift hanteert APCs
- **gold_non_doaj** (boolean) - artikel in volledig OA tijdschrift - niet in DOAJ
- **hybrid** (boolean) - open publicatie met OA licentie in een abonnements-tijdschrift
- **bronze** (boolean) - open publicatie zonder OA licentie in een abonnements-tijdschrift
- **green_acc_pub** (boolean) - accepted/published versie in een repository

- **green_sub** (boolean) - submitted versie in een repository
- **closed** (boolean) - gesloten publicatie, geen open versie beschikbaar

Vervolgens is op basis van de OA classificatie aan elke publicatie een OA type toegekend. In tegenstelling tot de OA classificatie, waar een publicatie in meerdere categorieën kan vallen, wordt bij deze variabelen aan elke publicatie steeds maar één waarde toegekend.

De variabele '**oa type extended**' omvat ook bronze OA en submitted versies in repositories. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen artikelen die alleen beschikbaar zijn als bronze OA en bronze OA artikelen waarvan ook een accepted/published versie beschikbaar is in een repository.

De variabele '**oa type compact**' omvat alleen gold OA, hybrid OA en accepted/published version in repositories. Artikelen die beschikbaar zijn als bronze OA worden hier dus alleen aangemerkt als OA als ze ook een accepted/published version hebben in een repository.

We hebben beide varianten (**oa_type_extended** en **oa_type_compact**) opgenomen in de dataset zodat instellingen zelf de keuze kunnen maken welke indeling het best aansluit op de eigen doelen voor OA monitoring. Voor de centrale monitoring wordt de variabele '**oa_type_compact**' gebruikt.

5.2 Verkenning datakwaliteit

De data zoals aangeleverd door de deelnemende instellingen zijn beoordeeld op bruikbaarheid, interne consistentie en conformiteit met het vooraf opgestelde datamodel.

In de pilotfase is de instructie rond het datamodel geoptimaliseerd op basis van de aangeleverde data over 2022 door de instellingen die deelnamen aan de pilot en op basis van hun feedback. Als resultaat hiervan is de overall kwaliteit van de data over 2023 duidelijk verbeterd vergeleken met de pilotfase. Een aantal punten behoeven in een vervolgtraject nadere aandacht.

5.2.1 Exportformat

Aan alle instellingen is gevraagd om de data aan te leveren in csv format. Vermoedelijk door verschillen tussen instellingen bij export van de data uit het CRIS, of doordat data door instellingen eerst zijn bewerkt in Excel en daarna opgeslagen als csv, zitten er verschillen in de ontvangen bestanden waar het gaat om het gebruikte scheidingsteken tussen velden (soms puntkomma's in plaats van komma's) en hoe lege velden zijn aangegeven (soms met de string "NA" in plaats van null values).

Gezien de variatie in bronsystemen (verschillende CRIS-systemen in gebruik bij verschillende instellingen) en workflows binnen instellingen lijken deze verschillen niet te vermijden. Het is daarmee vooral een aandachtspunt bij de centrale verwerking van de data.

5.2.2 Inconsistentie in data formats

In verschillende velden zien we inconsistenties tussen de data van verschillende instellingen. Het gaat dan met name over het gebruik van scheidingstekens en spaties in velden met meerdere waarden (bijvoorbeeld de velden voor ISSNs en funding informatie) en inconsistent gebruik van de vooraf vastgelegde waardes ('yes', 'no', 'unknown') in de velden voor UMC, Taverne en corresponding author. Mogelijk is dit deels te ondervangen door verdere verduidelijking van de aanleverinstructies. In een vervolgtraject kan ook gekozen worden kiezen voor Booleans (TRUE/FALSE) en null values in plaats van 'yes', 'no', 'unknown' als strings, zodat in de aangeleverde data minder inconsistenties zitten.

We vonden ook aanzienlijke variatie tussen instellingen in hoe HOOP-gebieden werden aangegeven (lettercodes en voluit geschreven, met verschillende scheidingstekens). Gezien onze aanbeveling (zie paragraaf 4.3) rond het gebruik van HOOP-gebieden, laten we dit aspect hier verder buiten beschouwing.

5.2.3 Issues met datakwaliteit in specifieke velden

DOIs

De meeste DOIs zijn aangeleverd volgens specificatie, beginnend met '10.'. In sommige gevallen zijn DOIs aangeleverd met URL prefixes (bijvoorbeeld '<https://doi.org/>') en/of suffixes (bijvoorbeeld '(+1 more)'), met meerdere DOIs in het DOI veld, of met strings in het DOI veld die geen DOI zijn (bijvoorbeeld een reguliere URL of een ISBN). Mogelijk is dit deels te ondervangen door verdere verduidelijking van de aanleverinstructies, maar de verwachting is dat enige opschoning van DOIs ook in de toekomst onvermijdelijk zal blijven.

ISSNs

De door de instellingen aangeleverde ISSNs bleken niet in alle gevallen bruikbaar - in sommige gevallen zijn ISSN(s) van verschillende tijdschriften opgegeven bij dezelfde publicatie. Voor een eenduidige toekenning van ISSNs is daarom gekozen om gebruik te maken van de ISSN(s) zoals opgenomen als metadata bij de publicatie in Crossref, die vervolgens zijn gematched naar ISSN-L, gebruik makend van een master-list van het ISSN International Centre.

ROR IDs

Door sommige instellingen lijkt de ROR ID handmatig toegevoegd (bijvoorbeeld in Excel) door de betreffende ROR ID in de bovenste rij in te voeren, en de waarde dan automatisch door te voeren om de gehele kolom te vullen. Het onbedoelde effect hiervan is dat de ROR ID in elke rij steeds met 1 wordt opgehoogd (bijvoorbeeld 00t5j6b61, 00t5j6b62, 00t5j6b63 etc). Het is aan te raden om bij het importeren van de data een check te doen op de ROR ID(s), en deze waar nodig te vervangen door de juiste waarde voor de betreffende universiteit en/of UMC.

6. Data en code

De volgende dataset(s), documentatie en code zullen opgeleverd worden als onderdeel van de projectresultaten.

6.1 Dataset

- Record-level data als prototype van open te delen monitoring data:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15164365>
- Datasets met record-level data en geaggregeerde data per instelling (opgeleverd aan de deelnemende instellingen)

6.2 Documentatie

- Aanleverinstructies
- Beschrijving terug te leveren data
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15061685>

6.3 Code

- GitHub repository:
https://github.com/bmkramer/ukb_project_oa_monitoring

7. Begrippenlijst⁶

Overgenomen uit '[Adviesrapport vernieuwing open access monitoring per 2022](#)' met aanpassingen en toevoegingen.

Accepted Manuscript / Accepted versie

Dit is de versie van een tijdschriftartikel dat door vakgenoten is beoordeeld en is geaccepteerd voor publicatie in een tijdschrift, en waarin wijzigingen zijn aangebracht door de auteur tijdens en na het peer reviewproces.

APC

Article Processing Charges: kosten die uitgevers bij auteurs of instellingen in rekening brengen om een publicatie open access beschikbaar te maken.

API (call)

Een API (Application Programming Interface) is een set van regels en specificaties die het mogelijk maakt voor verschillende softwaretoepassingen om met elkaar te communiceren. Het fungeert als een interface tussen verschillende systemen, waardoor ze gegevens kunnen uitwisselen en functionaliteiten kunnen delen zonder dat gebruikers diepgaande technische kennis hoeven te hebben van de onderliggende systemen.

Een API call is een verzoek dat door een applicatie of programma wordt verzonden naar een API (Application Programming Interface) om specifieke informatie op te halen of een bepaalde actie uit te voeren.

Bronze open access

Deze categorie van open access artikelen staat voor vrij toegankelijke artikelen zonder een licentie om ze te kunnen delen. Dit kunnen bijvoorbeeld tijdschrift issues zijn die na verloop van tijd vrij toegankelijk worden gemaakt, of artikelen die tijdelijk (bijvoorbeeld om promotionele redenen) worden vrijgegeven door de uitgever.

Bronze open access wordt meestal niet als (volledig) open access beschouwd vanwege het ontbreken van een duidelijke licentie en het feit dat bronze OA-artikelen opnieuw achter een betaalmuur kunnen verdwijnen.

Corresponding Author

Een corresponding author is de primaire contactpersoon voor een wetenschappelijk artikel, verantwoordelijk voor de communicatie met tijdschriftredacteurs tijdens het publicatieproces. Verantwoordelijkheden zijn onder andere het indienen van het manuscript bij het tijdschrift, communiceren met redacteurs en reviewers en het voldoen aan (financiële) administratieve vereisten rondom de publicatie.

⁶ Overgenomen uit '[Adviesrapport vernieuwing open access monitoring per 2022](#)' met aanpassingen en toevoegingen. We beschouwen de uitleg van de begrippen in deze lijst als *common knowledge* en hebben daarom geen expliciete bronvermelding opgenomen. De teksten zijn onder meer afkomstig uit websearches, m.b.v. DeepL en ChatGPT (voor vertaling, verfijning en parafresering van de teksten), Wikipedia, en info van de websites van de genoemde organisaties.

Creative Commons (open) licenties

De [Creative Commons](#) set van licenties (waaronder CC-BY) is een eenvoudige en gestandaardiseerde manier van licenseren om anderen toestemming te geven om een werk te delen en aan te passen. Creative Commons is een non-profitorganisatie die het open delen van creatief en wetenschappelijk werk wil vergemakkelijken.

CC BY

Creative Commons Naamsvermelding-licentie, die (her)gebruikers toestaat om het gelicentieerde materiaal te verspreiden, remixen, aan te passen en erop voort te bouwen in elk medium of formaat (inclusief voor commercieel gebruik), zolang naamsvermelding wordt gegeven aan de maker.

Current research information system (CRIS)

Een onderzoeksinformatiesysteem van een instelling. Een database of ander informatiesysteem om contextuele metadata op te slaan, te beheren en uit te wisselen voor de onderzoeksactiviteit die wordt gefinancierd door een onderzoeksfinancier of wordt uitgevoerd bij een onderzoeksorganisatie.

Crossref

[Crossref](#) is een non-profitorganisatie die fungeert als een registratiebureau voor Digital Object Identifiers (DOIs), voornamelijk gericht op het identificeren en citeren van digitale wetenschappelijke inhoud. Crossref biedt unieke DOIs aan voor verschillende soorten wetenschappelijke publicaties, zoals tijdschriftartikelen en boeken, waardoor deze permanent vindbaar zijn, zelfs als hun URL's veranderen. Daarnaast beheert Crossref uitgebreide metadata over geregistreerde inhoud.

Curtin Open Knowledge Initiative (COKI)

Het [Curtin Open Knowledge Initiative \(COKI\)](#) is een onderzoeksproject voor analyse en evaluatie van Open Knowledge in het hoger onderwijs. COKI heeft een database ontwikkeld, waarin meer dan 12 biljoen data-elementen zijn samengebracht, die een uitgebreid inzicht geven in de praktijken en impact van Open Knowledge. COKI gebruikt Google BigQuery als hun primaire platform voor het opslaan en verwerken van data.

Data warehouse

Een datawarehouse is een systeem dat gegevens uit meerdere bronnen samenvoegt tot één centrale en consistente gegevensopslag. Data warehouses helpen bij het voorbereiden van gegevens voor data-analyse.

Diamond open access

Diamond open access is een publicatiemodel voor wetenschappelijke werken waarbij zowel lezers als auteurs geen kosten hoeven te betalen voor toegang tot of OA publicatie van publicaties.

DOAJ

De [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#) is een database van volledig open access tijdschriften en de artikelen daarin. De database wordt onderhouden door Infrastructure Services voor Open Access. Tot januari 2013 werd de DOAJ onderhouden door de Universiteit van Lund.

DOI

Een digital object identifier (DOI) is een unieke alfanumerieke tekenreeks die is toegewezen door een registratiebureau (de [DOI Foundation](#)) om inhoud te identificeren en een permanente link naar de locatie op internet te bieden. De uitgever kent een DOI toe wanneer het artikel elektronisch wordt gepubliceerd en beschikbaar wordt gesteld.

GitHub

[GitHub](#) is een platform voor softwareontwikkeling en samenwerking dat is ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het beheren, opslaan en samenwerken aan softwareprojecten met behulp van het versiebeheersysteem Git. Het biedt tools voor het delen van projecten, het uitvoeren van code reviews en het bijhouden van wijzigingen, waardoor teams effectief kunnen samenwerken aan hun code.

Gold open access

Er zijn twee routes van open access: gold en green. Bij gold open access wordt de publicatie direct vrij beschikbaar gesteld via de website/platform van een uitgever.

Google Big Query

Google BigQuery is een cloudbaseerde datawarehouse-oplossing waarmee gebruikers grote datasets snel kunnen analyseren, bijvoorbeeld met behulp van SQL-query's.

Green open access

Er zijn twee routes van open access: gold en green. Green open access is gebaseerd op archivering in een vakspecifiek of institutioneel repository. Na publicatie plaatst een onderzoeker, instelling of uitgever een artikel in een repository waarmee de publicatie direct of na verstrijken van een bepaalde embargo-termijn vrij toegankelijk wordt..

Hybrid open access

Een publicatie model waarbij onderzoekers hun artikel in een traditioneel, gesloten tijdschrift publiceren, maar de optie krijgen om het artikel na publicatie open access te maken. Deze artikelen worden open access beschikbaar als er een publicatie vergoeding (Article Processing Charge) betaald is aan de uitgever. Een dergelijk tijdschrift wordt ook wel een hybride tijdschrift genoemd.

HOOP (Classificatie)

Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP). De HOOP-classificatie is een indeling van wetenschappelijke onderwerpsgebieden. Zie ook: [Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van OCW: Labels sectorindeling hoger onderwijs.](#)

ISSN-L

Een [ISSN-L](#) (International Standard Serial Number Link) is een unieke identifier die wordt gebruikt om alle verschijningsvormen van een seriële publicatie te koppelen. Dit omvat bijvoorbeeld zowel de gedrukte als de elektronische versies van een tijdschrift. Het ISSN-L is ontworpen om het zoeken en toegang tot publicaties in verschillende formaten te vergemakkelijken door één enkele identifier aan te bieden voor alle varianten van hetzelfde tijdschrift.

KUOZ

Kengetallen Universitair Onderzoek (KUOZ). In dit rapport wordt bedoeld op de De KUOZ-indeling voor onderzoeksoutput zoals beschreven in de [Definitieafspraken Wetenschappelijk Onderzoek : Toelichting bij de KUOZ \(VSNU 25-110-2020\)](#) (in detail op pagina's 17- t/m 24).

KUOZ (type A1)

KUOZ-type A1 is KUOZ hoofdclassificatie a. "Refereed artikel in een tijdschrift", doelgroep: 1. Wetenschappelijk.

MSSQL

Microsoft SQL Server (MSSQL) is een beheersysteem voor relationele databases, ontwikkeld door Microsoft, dat gebruikmaakt van SQL voor het bevragen en analyseren van data.

OAI-PMH

[OAI-PMH](#) staat voor Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Het is een gestandaardiseerd protocol dat wordt gebruikt voor het verzamelen (harvesten) van metadata uit verschillende repositories, zoals institutionele archieven, digitale bibliotheken en tijdschriftplatforms.

OpenAlex

[OpenAlex](#) is een open bibliografische database van wetenschappelijke artikelen, auteurs en instellingen, genoemd naar de Bibliotheek van Alexandrië. De catalogus is in januari 2022 gelanceerd door OurResearch als opvolger van de stopgezette Microsoft Academic Graph.

OpenAIRE

[OpenAIRE](#) is een Europees initiatief dat zich richt op het bevorderen van Open Science. Naast tal van andere activiteiten biedt OpenAIRE ook een uitgebreide dataset aan, waarin publicaties, onderzoeksgegevens en software uit verschillende bronnen worden geaggregeerd en gekoppeld aan specifieke projecten of financieringsbronnen.

OurResearch

[OurResearch](#) is een non-profit organisatie die tools en diensten maakt en distribueert voor bibliotheken, instellingen en onderzoekers. De organisatie volgt open praktijken met hun gegevens en code. OurResearch biedt o.a. de volgende diensten aan: Unpaywall, Unsub en OpenAlex.

PID

Een persistent identifier (PID) is een permanente verwijzing en uniek label naar een object dat onafhankelijk is van de bewaarlocatie. Het unieke label zorgt ervoor dat het object altijd teruggevonden kan worden, ook als de naam van het object of de bewaarplaats verandert. Hierdoor is een object altijd en overal eenduidig terug te vinden op basis van zijn PID. Dit is belangrijk voor duurzame opslag (archivering) van objecten.

PowerBI

[Power BI](#) is een suite van business analytics-tools van Microsoft waarmee gebruikers data kunnen visualiseren, analyseren en interactieve rapporten en dashboards kunnen maken.

Preprint

Een preprint is een wetenschappelijk manuscript dat openbaar wordt gedeeld voordat het een formeel peer-review proces heeft doorlopen. Het biedt onderzoekers de mogelijkheid om hun bevindingen snel beschikbaar te maken en feedback te verzamelen van de wetenschappelijke gemeenschap.

Published version

Gepubliceerde versie (ook bekend als version of record of uitgeversversie) - de versie van een tijdschriftartikel die beschikbaar is gemaakt als 'vaste' (onveranderlijke) versie door de uitgever. Dit artikel bevat alle redactionele verbeteringen, zoals copy-editing, opmaak en andere wijzigingen die zijn aangebracht nadat het peer review-proces is voltooid.

PubMed Central

[PubMed Central](#) (PMC) is een digitaal archief van vrij toegankelijke full-text artikelen die zijn gepubliceerd in biomedische en life sciences tijdschriften.

Repository

Een repository is een digitaal archief waar wetenschappelijke publicaties, datasets en andere onderzoeksoutput worden opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor gebruikers. Een trusted repository is een betrouwbare en goed beheerde opslagplaats die voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen en waarborgt dat de opgeslagen informatie veilig, duurzaam en toegankelijk blijft voor de lange termijn.

Taverne (artikel 25fa)

Het artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet (voortgekomen uit het amendement Taverne) biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk publiek te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers. Voor meer details over de implementatie hiervan door de Nederlandse universiteiten zie [Open Access.nl : You share we take care!](#)

SQL

Structured Query Language. Relationele database taal waarmee uit gegevenstabellen een reeks records kan worden geëxtraheerd met selectie-, sorterings- en berekeningscriteria, of waarmee records kunnen worden bijgewerkt, verwijderd of toegevoegd.

Submitted version

Een submitted version (ofwel ingediende versie) is de oorspronkelijke versie van een manuscript die door de auteur naar een wetenschappelijk tijdschrift is gestuurd voordat het peer review heeft ondergaan. Deze versie bevat de initiële inhoud en opmaak zoals door de auteur gepresenteerd, zonder enige wijzigingen of toevoegingen die voortkomen uit het peer review-proces.

UKBsis

[UKBsis](#) is het programma voor gezamenlijke 'Scholarly Information Services' en richt zich op het realiseren van duurzame deals met uitgevers voor toegang tot wetenschappelijke informatie en open access publiceren. Het ondersteunt onderhandel teams en verbetert contractmanagement, terwijl het de nationale regie op onderhandelingen versterkt, als onderdeel van de UNL Roadmap Open Access.

Een resultaat van het programma is de opzet van een datahub die gegevens bevat van wetenschappelijke artikelen van Nederlandse instellingen. De datahub verzamelt informatie uit verschillende bronnen over artikelen, tijdschriften, uitgevers, corresponding authors, instellingen, open access licenties, publicatiedata, kosten en financiering.

Unpaywall

[Unpaywall](#) is een project van [OurResearch](#), een non-profit die tools bouwt om wetenschappelijk onderzoek meer open, verbonden en herbruikbaar te maken. Een van de diensten is het aanbieden van toegang (via een API, browser extensie of de volledige dataset) tot de Unpaywall database die informatie bevat over de open access status van publicaties met een Crossref DOI.

Zenodo

[Zenodo](#) is een open repository, ontwikkeld in het kader van het Europese OpenAIRE-programma en beheerd door CERN. Onderzoekers kunnen er onderzoekspapers, datasets, onderzoekssoftware, rapporten en andere onderzoeksgelateerde digitale artefacten deponeren. Voor elke inzending wordt een persistent digital object identifier (DOI) aangemaakt.